

УДК 611.828.013.018

DOI: 10.5281/zenodo.15863133

Тетяна Процак, Ігор Забродський
(Чернівці, Україна)**СУЧАСНІ ДАНІ ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА
ОСОБЛИВОСТЕЙ КІНЦЕВОГО НЕРВА**

Стаття висвітлює питання існування та функцій кінцевого нерва (*nervus terminalis*). Цей контроверсійний нерв був уперше описаний на початку ХХ ст. і виявлений у різних хребетних, зокрема в людини. У роботі розглядаються різні гіпотези щодо ембріологічного походження кінцевого нерва. Окрема увага приділена його асоціації з вомероназальним органом (органом Якобсона), який відіграє важливу роль у сприйнятті феромонів і регуляції гормональних процесів через гонадотропний релізінг-фактор.

Крім того, обговорюється клінічне значення кінцевого нерва, зокрема його роль у патогенезі синдрому Каллмана, порушенні нюху, а також потенційний вплив на передачу SARS-CoV-2 під час пандемії COVID-19.

Автори наголошують на необхідності подальших досліджень для точного визначення функцій і локалізації цього нерва, що може мати значний вплив на розуміння нюхової та репродуктивної систем людини, а також на уникнення ускладнень у хірургічній практиці.

Ключові слова: розвиток, кінцевий нерв, людина, Якобсонів орган, COVID-19.

**CURRENT LITERATURE DATA ON THE DEVELOPMENT AND
FEATURES OF THE TERMINAL NERVE**

The article highlights the fact of existence and functions of the terminal nerve (*nervus terminalis*). This controversial nerve was first described at the beginning of the 20th century and has been found in various vertebrates, including humans. The paper discusses various hypotheses regarding the embryological origin of the terminal nerve. Particular attention is paid to its association with the vomeronasal organ (Jacobson's organ), which plays an important role in the perception of pheromones and the regulation of hormonal processes through gonadotropic releasing hormone (GnRH).

Besides, the clinical significance of the terminal nerve is discussed, in particular its role in the pathogenesis of Kallmann syndrome, impaired sense of smell, as well as its potential impact on the transmission of SARS-CoV-2 during the COVID-19 pandemic.

The authors underscore the need for further studies to accurately determine the functions and localization of this nerve, which may have a significant influence on the understanding of the human olfactory and reproductive systems, as well as on avoiding complications in surgical practice.

Key words: development, terminal nerve, human, Jacobson's organ, COVID-19.

Вступ. Медичній спільності відомо, що існує 12 пар черепних нервів, та все ж деяка література описує не визнану досі офіційно ще одну пару. Це досить контроверсійний нерв, який має безліч найменувань: кінцевий нерв (*nervus terminalis*), нульовий нерв (0) або XIII пара черепних нервів [1].

Кінцевий нерв фігурує у багатьох дискусіях ще з XX століття, коли вперше був описаний у людського ембріона в 1913 р. (Johnston, 1913) та у дорослої людини в 1914 році (Brookover, 1914; Johnston, 1914). Паралельно з цим, він був знайдений у інших хребетних, починаючи від безщелепних риб, закінчуючи ссавцями (Brown, 1980, Witkin and Silverman, 1983, Jennes, 1987, Schwanzel-Fukuda et al., 1987, Von Bartheld et al., 1987, Witkin, 1987, Wirsig-Wiechmann та ін., 2002, Von Bartheld, 2004, Whitlock, 2004) [2].

Досі постає питання про ембріологічне походження кінцевого нерва, та все ж деякі автори стверджують, що нерв походить від нюхової плакоти, звідки ж і нюхові клітини, а інші вказують, що він виникає з нервово гребеня (Locy, 1905; Northcutt, 1993). Хоча найбільш прийнятою версією ембріогенезу вважають синергічну взаємодію між нервовим гребенем та нюховими сенсорними плакотами [8]. Згідно класичних описів (Pearson, 1941), формування кінцевого нерва відбувається шляхом відшарування клітин від медіальної частини нюхової плакоти. Периферичні волокна розмістились по слизовій оболонці носа поблизу вомероназального органу, а от центральні волокна входять у череп, проходячи через решітчасту пластинку, досягаючи середини переднього мозку (Prosencephalon) біля кінцевої пластинки (lamina terminalis), закінчуючи свій шлях в реоптичних ядрах гіпоталамуса [10].

Під час внутрішньоутробного розвитку людини виявлено пучок безмієлінових нервових волокон. Ці пучки також спостерігалися у межах субаракноїдального простору, що покриває поверхню прямої звивини лобової частки головного мозку (gyrus recti lobi frontalis) [9]. Від прямої звивини, проходячи паралельно повздожньої щілини (fissura longitudinalis cerebri), кінцевий нерв приєднується до кінцевого мозку (Telencephalon) в місці біфуркації передньої та медіальної мозкових артерій. Думки вчених розходяться щодо точної точки входу: чи то нюхова ніжка (Johnston, 1914), чи то нюховий трикутник (Brookover, 1914), чи то ядра перегородки та прекомісуральна ділянка (Pearson, 1941), чи то супраоптичне ядро гіпоталамуса (Herrick, 1909) або ділянка гіпокаму [10].

Даний нерв тісно пов'язаний із вомероназальним органом (Organum vomeronasale), або лемеше-назальним органом. Значний внесок у вивченні цього органу зробив Людвіг Якобсон у роботі «Анатомічний опис нового органу у носі домашніх тварин». Саме тому часто можна зустріти у літературі однойменний орган – Якобсонів орган [3, 4, 5]. Лемеше-назальний орган – допоміжний орган нюху, що розташований на передньонижній третині носової перегородки (septum nasalis) [6]. Цей орган містить спеціалізовані нюхові сенсорні клітини або естезіоцити, які функціонують як аферентні нейрони, що сприймають феромони через кінцевий нерв. Також при подразненні вомероназального органу, нервові тіла кінцевого нерва вивільняють гонадотропний релізінг-фактор (ГТРФ), який відіграє важливу роль у розвитку та диференціації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі і гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної осі. Він пов'язаний із деякими ендокринологічними станами – статевим розвитком та репродуктивними функціями людини [7].

Якщо говорити про клінічне значення кінцевого нерва, то прикладами є синдром Каллмана (СК) та COVID-19.

СК – спадкове захворювання пов'язане з гіпогонадотропним гіпогонадізмом та гіпосмією/аносмією, що уражає представників обох

статей [11]. Дослідження патогенезу цього синдрому виявили ген СК – Anosmin-1, що відіграє важливу роль у відростанні аксона з нюхової цибулини та його розгалуженні в нюховій корі. Крім того, цей ген необхідний для встановлення контактів між різними структурами, такими як нюхова цибулина та нюхові й вомероназальні аксони, які взаємодіють з областями кінцевого мозку. Ці аксони формують шляхи, що дозволяють GnRH1 мігрувати в мозок. Втрата KAL1/Anosmin-1 може призвести не лише до нюхової дисфункції, але й до гіпогонадотропного гіпогонадизму, що якраз і спостерігається при синдромі Каллмана [12].

Від початку пандемії COVID-19, вчені висували різні гіпотези щодо шляхів зараження нещодавно нашумілим вірусом SARS-CoV-2, і однією з них була про кінцевий нерв. Після недавніх досліджень стало зрозуміло, що SARS-CoV-2 знайдено вздовж поверхневої частини нюхової цибулини, де розташовувався NT [13-14].

Анатомічне розташування кінцевого нерва має важливе значення для клінічних міркувань, особливо в контексті оториноларингологічних хірургічних втручань. З огляду на його потенційну нейрорепродуктивну функцію, його uszkodження або розрив під час звичайних отоларингологічних операцій можуть загрожувати структурній цілісності та функціональності. Дослідження на тваринних моделях показали, що розрив кінцевого нерва може призводити до дефіциту GnRH. Проте наразі відсутні клінічні дослідження, які б підтверджували ці результати у людей.

Висновок. Таким чином, кінцевий нерв донині залишається таким, що потребує подальшого вивчення, враховуючи його важливість у клініці. Чим більше ми знаємо про нерв, тим краще ми можемо зрозуміти репродуктивну та нюхову сенсорну системи людини і захворювання пов'язані з ними. Потреба в нових анатомічних знаннях є важливою, і точна локалізація кінцевого нерва у людини може бути вагомим, щоб уникнути ускладнень під час оториноларингологічних операцій.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Sonne J., Reddy V., Lopez-Ojeda W. Neuroanatomy, Cranial Nerve 0 (Terminal Nerve) [Updated 2023 Feb 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459159/>.
2. Porrás-Gallo M., Pena-Meliana A., Viejo F., Hernandez T., Puelles E., Echevarria D. et al. Overview of the history of the cranial nerves: from Galen to the 21st century. *Anat Rec (Hoboken)*. 2019;302(3):381–93.
3. Über die Entwicklung des Riechlappens und des Riechganglions und über diejenige des verlängerten Markes [Article in German] His W. *Verh Anat Ges*. 1889;3:63–66.
4. Anatomisk beskrivelse over et nyt organ i huusdyrenes naese [Article in Danish] Jacobson L. *Veter Salesk Skr*. 1813;2:209–246.
5. «Anatomical description of a new organ in the nose of domesticated animals» by Ludvig Jacobson (1813) Trotier D, Doving KB. *Chem Senses*. 1998;23:743–754.

6. The human vomeronasal organ. V. An interpretation of its discovery by Ruysch, Jacobson, or Kölliker, with an English translation of Kölliker (1877) Bhatnagar KP, Smith TD. *Anat Rec Part B New Anat.* 2003;270:4–15.
7. Stoyanov G., Matev B., Valchanov P., Sapundzhiev N., Young J. The Human Vomeronasal (Jacobson's) Organ: A Short Review of Current Conceptions, With an English Translation of Potiquet's Original Text. *Cureus.* 2018;10(5):e2643.
8. López-Ojeda W., Hurley R. Cranial Nerve Zero (CN 0): Multiple Names and Often Discounted yet Clinically Significant. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci.* 2022;34(2):A4-A99.
9. Fuller G., Burger P. Nervus terminalis (cranial nerve zero) in the adult human. *Clin Neuropathol.* 1990 Nov-Dec;9(6):279-83
10. Pena-Melian A., Cabello-de la Rosa J., Gallardo-Alcaniz M., Vaamonde-Gamo J, Relea-Calatayud F., Gonzalez-Lopez L. et al. Cranial pair 0: the nervus terminalis. *Anat Rec (Hoboken).* 2019;302(3):394–404.
11. Swee D., Quinton R., Maggi R. Recent advances in understanding and managing Kallmann syndrome. *Fac Rev.* 2021 Apr 13;10:37.
12. Butowt R., von Bartheld C. The route of SARS-CoV-2 to brain infection: have we been barking up the wrong tree? *Mol Neurodegener.* 2022 Mar 15;17(1):20.
13. Ruqa W., Pennacchia F., Rusi E., Zoccali F., Bruno G., Talarico G., Barbato C., Minni A. Smelling TNT: Trends of the Terminal Nerve. *International Journal of Molecular Sciences.* 2024; 25(7):3920.
14. von Bartheld C.; Butowt R. New evidence suggests SARS-CoV-2 neuroinvasion along the nervus terminalis rather than the olfactory pathway. *Acta Neuropathol.* 2024, 147, 1–3.